

Plataforma para Visualização Espacial de Dados em Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Bernardo A. G. Oliveira, Geraldo W. S. Gusmão, Flávia Magalhães, Carlos A. P. S. Martins, Gustavo L. Soares, Luiz Le Roy H. Jesus, Fábio L. A. Juste

¹ **Resumo** – Este artigo apresenta uma proposta de Plataforma Interativa para Visualização Espacial de Dados (PIVED) em redes de distribuição de energia elétrica, composta pelos módulos ProcessData, GeoData e GraphData. A base de dados com medições elétricas das unidades consumidoras é acessada pelo ProcessData, gerando a informação a ser visualizada. O GraphData mostra os resultados preliminares da análise da qualidade dos dados. No GeoData, complementarmente, a visualização tem como suporte primitivas gráficas tridimensionais que facilitam a interpretação da informação pelo usuário. A PIVED favorece a geração e aquisição do conhecimento imerso na massa de dados, tal como mostrado no estudo de caso deste artigo que identifica padrões de distribuições espacial e sazonal de fatores de carga e fatores de demanda, tipificados por atividade econômica. A PIVED é flexível e pode ser útil em outros estudos em Sistema Elétrico de Potência que normalmente utilizam tabelas e gráficos simples que limitam a percepção humana.

Palavras-chave – fator de carga, fator de demanda, tipificação de unidades consumidoras, visualização georreferenciada, visualização tridimensional interativa.

I. INTRODUÇÃO

O avanço significativo presenciado pelas empresas de distribuição de energia elétrica, com relação às tecnologias de controle, operação e manutenção do sistema, vem acompanhado de um aumento no volume de dados a serem analisados para estimar tendências evolutivas e diagnosticar situações atípicas que exijam a atenção dos operadores e dos analistas [1]-[2]. A análise dessa grande massa de dados representa um desafio para os profissionais envolvidos, já que a interpretação de planilhas com diversos dados torna-

se, rapidamente, uma tarefa árdua e tediosa para o observador. É nesse contexto que as técnicas de visualização de dados mostram-se como poderosas ferramentas de análise, uma vez que auxiliam o ser humano na tarefa de transformar dados em informação [2]-[3]. No entanto, é importante ressaltar que as técnicas de visualização apresentadas não substituem as análises estatísticas existentes. O propósito da ferramenta é facilitar o trabalho do analista através do uso de visualizações mais expressivas.

Neste trabalho é apresentada a proposta de uma “Plataforma Interativa para Visualização Espacial de Dados” (PIVED) em redes de distribuição de energia elétrica, no desenvolvimento do projeto P&D em fase de finalização registrado com o código ANEEL PD-4950-0435/2011, sob o título “Desenvolvimento de metodologia para definir valores de fator de carga e fator de demanda em unidade consumidora”. As entidades executoras são “Axxiom Soluções Tecnológicas S.A.”, “Sociedade Mineira de Cultura/Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais” e “VS2 Consultoria, Treinamento e Engenharia Ltda.”, com suporte financeiro da “Cemig Distribuição S.A.”.

Uma campanha de medidas realizada com recursos do projeto aplicou questionários para a determinação dos hábitos de consumo e de potência instalada e também realizou medições de consumo a cada 15 minutos, por um período de 38 dias, em 4.248 unidades consumidoras em 133 municípios do estado de Minas Gerais. As unidades de consumo são identificadas pelo número da instalação do cliente e por suas coordenadas geográficas, sendo agrupadas segundo sua atividade econômica e região de operação da Cemig Distribuição S.A. à qual pertencem.

A partir dos dados de consumo, foram calculadas as demandas médias e máximas diárias de cada unidade consumidora, sobre as quais foram realizados cálculos para a determinação de fatores de carga (FC) e fatores de demanda (FD) diários por unidade consumidora, dados esses tabelados com o objetivo de prover as entradas para a PIVED. Tratamentos estatísticos sobre os dados de FC e FD diários, ao longo de um período desejado, produzem os valores de FC e FD típicos do período para determinada atividade econômica, permitindo à PIVED gerar mapas temáticos relacionados ao consumo.

Os calendários municipais foram adicionados ao banco de dados, com a distinção entre “dias úteis” e “não úteis” (sábados, domingos, feriados, feriados municipais e nacionais), de forma que a tipificação de FC e FD possa ser orientada por filtros como “dia útil” ou “dia não útil”. Futuramente, poderão ser incorporadas análises espaciais que correlacionem os dados de consumo a outras variáveis,

¹ Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica regulado pela ANEEL e consta dos Anais do IX Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica (IX CITENEL), realizado em João Pessoa - Paraíba, no período de 2 a 4 de agosto de 2017.

Este trabalho tem suporte financeiro da Cemig Distribuição S.A..

Bernardo A. G. Oliveira é aluno de graduação e bolsista de iniciação científica na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (e-mail: bernardo.godinho.oliveira@gmail.com).

Geraldo W. S. Gusmão trabalha na Axxiom Soluções Tecnológicas S. A. (e-mail: geraldo.gusmao@axxiom.com.br).

Flávia Magalhães e Carlos A. P. S. Martins trabalham na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (e-mails: flaviamagfreitas@pucminas.br e capsm@pucminas.br).

Gustavo L. Soares é pesquisador da VS2 Consultoria, Pesquisa e Engenharia (e-mail: diretor@vs2.com.br).

Luiz Le Roy H. Jesus Ferreira trabalha na Axxiom Soluções Tecnológicas S. A. (e-mail: luiz.hipolito@axxiom.com.br).

Fábio L. A. Juste trabalha na Cemig Distribuição S.A. (e-mail: fljuste@cemig.com.br).

tais como a renda *per capita* de unidades consumidoras residenciais ou o faturamento das unidades consumidoras comerciais e industriais. Vale ressaltar que cada variável constitui uma camada de dados e que quaisquer camadas podem ser correlacionadas em uma análise espacial.

As visualizações da PIVED foram geradas utilizando o Google Earth e permitiram criar, organizar, gerenciar e combinar as informações georreferenciadas em mapas do estado, das regiões de operação e dos municípios, em visualizações 2D ou 3D. Foram desenvolvidos scripts em linguagem Python, visando à produção de mapas temáticos 3D, através de uma interface gráfica, que permite aos operadores e analistas da rede de distribuição de energia elétrica gerar conhecimento relacionado à tipificação de unidades consumidoras segundo a atividade econômica, à região de operação ou ao município e ao período do ano (análises sazonais), com possibilidade, ainda, da classificação dos dados como sendo referentes a “dias úteis” ou “dias não úteis”.

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A. Visualização de Dados

A análise de grandes massas de dados, em que as diversas variáveis necessitam ser correlacionadas para que se estabeleçam e reconheçam padrões e tendências de comportamento [4], é uma tarefa quase impossível para o ser humano, quando desprovido de ferramentas computacionais adequadas. A visualização de dados é um processo que permite obter um claro e novo entendimento dos resultados de uma pesquisa científica [5], em que os dados brutos são derivados de simulações computacionais ou de medições em experimentos reais. As visualizações produzem uma abstração do dado bruto de entrada, mapeando-o em elementos visuais chamados de primitivas (pontos, linhas, vetores, tensores, superfícies e volumes), com atributos visuais perceptíveis (luminosidade, cor, transparência, textura, orientação, comprimento, área e volume, dentre outros), permitindo gerar novos conhecimentos e interpretações de muitos problemas de domínio específico.

Em muitas situações, as ferramentas de visualização também são usadas para o ajuste de parâmetros de um modelo computacional para simulação do processo físico, ao permitir a comparação entre as variáveis de saída do modelo e os sinais medidos a partir do sistema real, ou de um modelo de estimação de variáveis futuras, ao comparar as saídas do modelo às variáveis reais, posteriormente medidas no processo físico. No caso específico deste trabalho, a PIVED também poderá ser empregada posteriormente para comparar as visualizações de FC e FD calculados a partir de dados de campanhas de medidas, a ocorrerem no futuro, com as visualizações fundamentadas em projeções de FC e FD realizadas no âmbito deste P&D, já que o projeto propõe-se a apresentar um método para a determinação de FC e FD e a sua atualização temporal, sem que seja necessário realizar uma nova campanha de medidas.

B. Trabalhos Correlatos

Em [6] foram apresentadas contribuições importantes em três diferentes áreas relacionadas à visualização de dados: (a) visualização com refinamento adaptativo da malha - AMR (*Adaptive Mesh Refinement*); (b) visualização orientada por consulta - QDV (*Query-Driven Visualization*) e (c) visualização de dados variantes no tempo. Foram apresentadas ferramentas de visualização que permitem analisar aspectos temporais e espaciais da massa de dados, trazendo um novo entendimento a muitos problemas. A abordagem usada para visualizar dados dependentes do tempo divide-se entre métodos de análise sequencial (quando o *rendering* é gerado para cada instante de tempo separadamente e, posteriormente, as diversas imagens são mostradas de forma sequencial, gerando um vídeo animado) e métodos de análise concorrente, chamados de visualizações multitemporais (apresentam características importantes derivadas de vários instantes de tempo em uma única imagem - por exemplo, uma imagem multitemporal orientada por consulta que apresenta informações estatísticas sobre a ocorrência de determinado evento). As técnicas AMR baseiam-se na observação de que a complexidade localizada em fenômenos físicos - ou seja, a taxa de variação observada em quantidades físicas, em pequenas regiões do domínio, muitas vezes difere substancialmente no espaço e no tempo. Ao invés de utilizar uma malha uniforme dispendiosa de alta densidade para a totalidade do domínio de espaço, as técnicas AMR iniciam com uma malha menos refinada (e, portanto, de menor custo computacional) e adaptativamente refinam a malha, apenas nas regiões do domínio onde isso é necessário. Esse refinamento pode ocorrer tanto no domínio espacial, quanto no domínio temporal. Por último, foram aplicadas técnicas de QDV em dados AMR.

Outros trabalhos na literatura reportam que dados espaciais relativos ao Sistema Elétrico de Potência (SEP) podem ou devem ser georreferenciados. A partir deles, constroem-se mapas temáticos usando-se Sistemas de Informações Geográficas - GIS (*Geographic Information System*), ou imagens que utilizam como região de suporte da visualização o diagrama unifilar da rede. Os trabalhos [7]-[8] apresentaram técnicas de visualização de dados para operação e análise de SEP, de forma que o operador da rede, confrontado com uma grande quantidade de dados multivariáveis, possa perceber como as condições da rede em um ponto particular afetam todo o sistema. De forma geral, esses trabalhos utilizaram as seguintes técnicas de visualização: (a) plotagem de linhas coloridas para visualizar fluxos 50% acima de sua capacidade, empregando-se o atributo “cor” para mapear o valor do fluxo; (b) linhas de fluxo para visualizar a tensão nos barramentos utilizando-se a “cor” para comunicar o valor da tensão; (c) gráficos de pizza para dramatizar condições de risco na sinalização de alarmes (por exemplo, em que a porcentagem de preenchimento da pizza corresponde à porcentagem instantânea da carga, enquanto seu tamanho e cor mudam dinamicamente caso a carga seja superior a limites especificados); (d) inserção de texto com valores de medições ao lado dos gráficos de pizza, no qual o tamanho

da fonte, e a cor, possam ser alterados quando limites estabelecidos são violados; (e) mapa de cores para a visualização de dados distribuídos continuamente no espaço, em que normalmente são utilizadas cores frias para representar valores abaixo de um limiar, e cores quentes para representar valores acima do mesmo limiar.

Nas referências [7]-[8], o mapa de cores foi usado para a visualização tanto de tensão no barramento quanto de tarifação elétrica, tendo sido empregadas técnicas de interpolação para expandir a informação para todo o domínio espacial. Utilizando o diagrama unifilar da rede como região de suporte, as técnicas de visualização que utilizaram primitivas 3D permitiram mostrar a variação simultânea de múltiplas variáveis. Foram usados cilindros para simbolizar os geradores geograficamente distribuídos, onde a altura do cilindro representava a capacidade de energia reativa que ele poderia prover e seções coloridas representavam as potências ativas e reativas demandadas. A visualização da evolução do sistema ao longo do tempo, como apresentada nos trabalhos, utilizou animações com dados em tempo real e dados arquivados, com possibilidade de *playback*.

Em [1] foram apresentadas técnicas de visualização para análise de contingência em SEP, determinando se o sistema é seguro ou vulnerável a essas contingências. As técnicas de visualização foram classificadas em três categorias: (a) visualizações 2D baseadas em diagramas unifilares; (b) visualizações 2D sem embasamento na rede geográfica, por meio da apresentação do dado de contingência em uma matriz de carga (tendo os elementos da rede como colunas, as contingências como linhas e a porcentagem de carga como entradas da matriz) e uma matriz de tensão (tendo os barramentos como colunas, as contingências como linhas e valor por unidade de tensão como entradas da matriz); (c) visualizações 3D com envolvimento do ambiente geográfico.

As visualizações que consideram a localização geográfica em [1] tinham por objetivo analisar a severidade de cada contingência, bem como a vulnerabilidade de cada elemento do sistema a uma dada contingência. Para a visualização simultânea de contingência de tensão e de carga, foram usadas duas cores diferentes. Para evitar a poluição visual das telas de visualização, o grau de severidade da contingência e a susceptibilidade dos elementos da rede a determinada contingência foram mapeados no atributo visual “transparência”, atribuindo-se cores menos transparentes às situações mais críticas. Foi proposta a visualização dos dados em três níveis de detalhe: vista ampla, nível médio e nível refinado de detalhe. Nas telas para a visualização da severidade das contingências, telas com nível de detalhe progressivo informam sobre os elementos que sofreram violação, enquanto nas telas de visualização de vulnerabilidade de cada elemento as telas fornecem progressivamente os detalhes das contingências causadoras das violações.

Na vista ampla, foram empregados cilindros 3D posicionados no local do dispositivo que causou a contingência (transformador ou linha de transmissão). A cor do cilindro informa o tipo de violação causada (azul para

sobretensão e vermelho para sobrecarga). A altura de cada cilindro é proporcional ao número de violações causadas por cada contingência, enquanto que a magnitude da pior violação é codificada por meio de dois atributos visuais distintos, “raio” e “transparência” do cilindro. Utilizaram-se escalas discretas de cores para facilitar a distinção entre faixas de valores e as escalas foram mostradas nas telas, como legenda. A visualização com nível médio de detalhes apenas expande a vista ampla, desenhando linhas coloridas (azuis ou vermelhas) para ligar o topo dos cilindros (representando as contingências) com os elementos do SEP que apresentaram violação (de tensão ou de carga). Na visualização com nível refinado de detalhe, as violações de carga foram mostradas utilizando-se paralelepípedos coloridos. A gravidade da violação foi codificada na altura e na transparência do paralelepípedo. As violações de tensão, por sua vez, são mostradas com cones, cujas alturas são proporcionais à diferença entre a tensão nominal e a tensão do barramento (assim, cones mais altos mapeiam violações mais graves). As telas para visualização de vulnerabilidade de cada elemento são semelhantes, mas utilizam cones invertidos (por ocuparem uma área menor na região de suporte, são mais adequados quando o número de elementos a serem visualizados é muito grande).

Em [2] foram descritas diversas técnicas de visualização de dados para redes inteligentes de distribuição de energia elétrica. Foi mencionado que as técnicas de visualização têm sido comumente aplicadas aos sistemas de transmissão de energia elétrica, mas pouco exploradas nos sistemas de distribuição. Além das técnicas de visualização de dados de baixa dimensão e das técnicas para dados multivariáveis de alta dimensão, apresentaram-se também técnicas desenvolvidas para GIS. Nesse contexto, vários desenvolvimentos foram propostos: (a) análise espacial da informação; (b) criação de janelas *popup* para a visualização de informações detalhadas de cada subestação; (c) plotagem de uma lista com todas as subestações à esquerda da tela (usando fontes com cores diferentes para distinguir entre os estados “em operação” ou “fora de operação”) e, ao clicar-se o *mouse* sobre determinado item da lista, é forçada uma navegação com *zoom* para o respectivo ponto; (d) interpolação espacial com o objetivo de se plotarem mapas de cores de alta resolução espacial; (e) plotagem de isolinhas para demarcar regiões coloridas no mapa de cores.

Em [3], o GIS, por meio da análise espacial, foi apontado como uma ferramenta muito importante para melhorar o desempenho do sistema de transmissão de energia elétrica. Uma aplicação citada foi o roteamento de linhas de transmissão, já que o roteamento ideal equilibra uma série de fatores geográficos. Planejadores de redes de transmissão usam informações georreferenciadas sobre o terreno, densidades históricas de ocorrência de relâmpagos, distâncias, custos, elevação do terreno, vegetação e dados demográficos, dentre outros. Por meio da fusão de dados (que podem ser de natureza espacial ou não, como os relatórios) e análise espacial, os usuários podem enxergar padrões nos mapas. O papel do GIS é prover uma visão espacial abrangente do sistema de transmissão, ajudando os operadores da rede a enfrentarem problemas em locais

específicos. Uma representação simples de um sistema de transmissão, onde as seções da linha codificadas em vermelho são de alto risco e em verde são de baixo risco, identificadas com base em um grande número de fatores, pode alertar os operadores sobre os problemas e fornecer aos planejadores ferramentas adequadas para a mitigação de riscos.

Os trabalhos relatados respaldaram a elaboração da proposta para o módulo GeoData da plataforma PIVED, apresentada na próxima seção. Esse módulo emprega primitivas 3D (sólidos geométricos) em mapas temáticos, explorando os atributos visuais de forma a comunicar, da forma mais eficiente possível, informações relativas à tipificação de FC e FD. Diversas outras funcionalidades são suportadas por meio de interface gráfica para consultas orientadas que filtram os dados a serem visualizados, em telas com nível progressivo de detalhe.

III. PROPOSTA DA PLATAFORMA INTERATIVA PARA VISUALIZAÇÃO ESPACIAL DE DADOS

Esta seção apresenta a proposta para a PIVED, contemplando os requisitos de *software*, os seus blocos constituintes e os resultados obtidos durante a execução do P&D. A plataforma é constituída de três módulos, sendo eles: ProcessData, GraphData, GeoData. Eles são responsáveis por, respectivamente, processar os dados brutos das medições, preparar e exibir os dados em gráficos e preparar e exibir os dados em mapas. Apesar de ter sido concebida com a Cemig Distribuição S.A. em mente, a plataforma foi desenvolvida de modo a exigir pouca ou nenhuma adaptação caso seja utilizada em outra companhia de distribuição de energia elétrica.

A. Requisitos de software da PIVED

Os dados de entrada do módulo ProcessData são provenientes dos bancos de dados da distribuidora de energia elétrica relativos às medições de energia nas unidades consumidoras, aos dados cadastrais e às informações em bancos GIS. A menor unidade de tempo para tipificação de FC e FD, e também para as visualizações, é de “um dia”.

A tipificação da informação de FC e de FD será feita com base em cálculo das médias destes dados para unidades consumidoras de grupos de atividade econômicas similares e em um intervalo de tempo pré-definido. Este processamento é feito pelo módulo ProcessData.

A PIVED deverá ter as seguintes janelas *popup* para entrada de dados:

- Período de visualização
Data inicial: dd/mm/aaaa e Data final: dd/mm/aaaa
- Periodicidade da tipificação (define a periodicidade do cálculo dos parâmetros típicos e da atualização dos *frames* nos mapas animados): diária; ou mensal; ou anual.
- Classificação da tipificação (filtra os dados considerando-se): apenas os “dias úteis”; ou apenas “sábados, domingos e feriados”; ou considerando todos os dias do período a ser visualizado.

- Grupo de atividade a ser visualizado (selecionar apenas um, dentre os grupos listados em janela *popup*)
- Formas de estratificação: tipificar e visualizar ambos os estratos, separadamente (utilizar as cores A e B para distinguirem os estratos e duas figuras geométricas para distinguirem o tipo de dado, FC ou FD); ou tipificar e visualizar o grupo todo, sem estratificação (utilizar a cor C para representar todo o grupo e uma figura geométrica para cada tipo de dado, FC ou FD); ou tipificar e visualizar apenas Estrato 1 (utilizar a cor A para representar o Estrato 1 e duas figuras geométricas para distinguirem o tipo de dado, FC ou FD); ou tipificar e visualizar apenas Estrato 2 (utilizar a cor B para representar o Estrato 2 e duas figuras geométricas para distinguirem o tipo de dado, FC ou FD).
- Nível de detalhe da visualização:
 - Tela 1 - estado de Minas Gerais com as regiões de operação da companhia distribuidora de energia elétrica demarcadas (com a visualização de dados tipificados por cada região de operação);
 - Tela 2 - Região de operação da distribuidora de energia elétrica. com municípios demarcados (com a visualização de dados tipificados em cada município). A Tela 2 pode ser acessada por meio de seleção da região de operação na janela *popup*. Na Tela 2, será mostrado, simultaneamente, um pequeno mapa de Minas Gerais com a região de operação sob análise em destaque, para que não se perca a referência espacial; ou
 - Tela 3 - Grupo de municípios em uma região de operação. A Tela 3 pode ser acessada por meio de seleção dos municípios de interesse na janela *popup* (que é única para cada região de operação).
- Grandezas a serem visualizadas: FC e FD típicos; ou Estatísticas da Tipificação de FC e FD; ou Consumo médio diário por unidade consumidora (com sinalização das unidades consumidoras atípicas segundo FC ou FD).

Quando as grandezas a serem visualizadas nos mapas forem “FC e FD típicos”, foram utilizados, como primitivas geométricas, o cilindro (FC) e o paralelepípedo (FD), com os seguintes atributos visuais: cor para distinguir o estrato e altura para comunicar o valor de FC ou FD.

Quando as grandezas a serem visualizadas nos mapas forem “Estatísticas da Tipificação de FC e FD”, será utilizado o cilindro (o cilindro será gerado ao redor do centro especificado), com os atributos visuais de altura, raio, cor e transparência, que podem mapear quaisquer das seguintes características: quantidade absoluta ou relativa de unidades consumidoras atípicas; valores típicos de FC ou FD de determinada atividade econômica, isoladamente ou em comparação com outros grupos de atividade; desvio padrão de FC e FD para determinada atividade econômica; sinalização de necessidade de alguma intervenção ou atenção por parte da companhia.

Quando a grandeza a ser visualizada for o consumo médio por unidade consumidora, serão usadas primitivas do tipo “agulhas”, por ocuparem um menor espaço na região de suporte do mapa. O consumo será mapeado na altura da agulha e a cor distinguirá as unidades consumidoras típicas e atípicas segundo FC ou FD.

Quaisquer que sejam as variáveis a serem mostradas no mapa, poderá ser visualizado apenas um dos estratos de determinado grupo de atividade por vez, ou o grupo todo, sem estratificação. O nível progressivo de detalhes na geração dos mapas temáticos 3D se dará da seguinte forma:

- Na Tela 1 serão mostrados sólidos geométricos (ou agulhas, no caso do consumo médio) por grupo (sem estratificação) ou por grupo/estrato para cada região de operação da distribuidora de energia elétrica;
- Na Tela 2 serão mostrados sólidos geométricos (ou agulhas, no caso do consumo médio) por grupo (sem estratificação) ou por grupo/estrato para cada município da região de operação selecionada;
- Na Tela 3 serão mostrados, em *zoom*, sólidos geométricos (ou agulhas, no caso do consumo médio) por grupo (sem estratificação) ou por grupo/estrato para cada município ou grupo de municípios da região de operação selecionada.

Caso uma visualização orientada por consulta não disponha de dados satisfatórios para o cálculo dos valores típicos pelo ProcessData (unidades consumidoras inexistentes ou em quantidade insuficiente), o usuário deverá receber uma notificação de que tal visualização não é possível.

B. Arquitetura da PIVED

A PIVED, cuja arquitetura é mostrada na figura 1, é constituída de três módulos, sendo eles: ProcessData, GraphData, GeoData. Além disso, o ProcessData contém um módulo de interface gráfica (GUI) para interação com o usuário.

Figura 1. Arquitetura da PIVED.

A base de dados com medições das unidades consumidoras, representado na figura 1 como DB (*database*), é acessada pelo ProcessData, que filtra e transforma os dados de acordo com a consulta. As consultas estabelecem as variáveis, os grupos de atividades econômicas, os estratos a serem visualizados, as janelas de

tempo a serem analisadas, o tipo de visualização a ser produzida (animada, estática ou multitemporal), mapeamento de grandezas e o nível de detalhe da representação por mapas. A partir das consultas, os dados brutos de entrada (DB) – FC e FD diários das unidades consumidoras – são processados para gerar a informação a ser visualizada.

Os resultados preliminares da análise da qualidade dos dados são exibidos pelo GraphData. Este módulo utiliza como recursos computacionais a linguagem de programação Python utilizando as bibliotecas: Matplotlib que permite a criação de gráficos semelhantes ao Matlab e o Numpy para cálculos científicos. O GraphData trata-se de uma ferramenta que, por meio de gráficos com simulações temporais, dá suporte ao agrupamento das unidades consumidoras em grupos de atividade econômica e estratos de consumo, ao mesmo tempo prestando auxílio à análise da qualidade dos dados para representar os diversos grupos e estratos.

No GeoData, resultados iniciais motivam a utilização de mapas empregando primitivas gráficas tridimensionais (3D), por facilitarem a interpretação da informação pelo usuário. Este módulo, a partir da utilização de programação em Python para gerar dados em formato que podem ser exibidos na plataforma Google Earth, tem por objetivo gerar mapas temáticos relacionados à tipificação dos diversos grupos de unidades consumidoras agrupadas por atividade econômica com relação aos seus FC e FD. Essa tipificação pode variar tanto espacialmente (considerando-se as diversas regiões de operação da distribuidora de energia elétrica, neste caso a Cemig Distribuição S.A., ou os diversos municípios do estado de Minas Gerais), quanto temporalmente. O módulo GeoData também tem por objetivo a visualização de alarmes que evidenciem a presença de unidades consumidoras consideradas atípicas no seu grupo ou estrato de consumo. Em comparação com o ArcGIS, utilizado anteriormente neste projeto, o Google Earth oferece diversas vantagens como o suporte a diferentes sistemas operacionais e plataformas, a licença gratuita para utilização e também exige menos recursos computacionais. Além disso, o Google Earth permite que o usuário mova, altere a distância ou gire a câmera após a visualização ter sido processada. Este recurso ajuda a visualizar dados mais complexos e melhora a experiência do usuário. A capacidade de interpretar os dados a partir de diferentes pontos de vista reduz o problema de oclusão que acontece na representação tridimensional quando um polígono se sobrepõe a outro. O projeto apresentado neste artigo utiliza o Google Earth apenas para renderização da visualização, ou seja, todos os cálculos são feitos pelo software desenvolvido em Python e portanto não está limitado a este software em específico. Como visto em código 1, a geração dos polígonos é feita utilizando cálculos de seno e cosseno conhecendo-se as coordenadas do centro, raio e número de pontos. Um número maior de pontos cria uma representação semelhante a um cilindro, enquanto que três ou quatro pontos criam um prisma triangular ou um cubo, respectivamente. Os demais atributos, como cor e altura, são adicionados posteriormente. O ArcGIS oferece ferramentas e funcionalidades que adicionam custo ao

sistema e jamais serão utilizadas neste projeto. Sendo assim, apenas como meio de visualização, o Google Earth se mostrou mais adequado para o projeto.

```
def PointsInCircum(x0,y0,raio,points=100):
    return [(math.cos(2*pi/ points *x)* raio) + x0,
            (math.sin(2*pi/ points*x)* raio) + y0
            for x in range(0, points + 1)]
```

Código 1. Geração de polígonos baseado nas coordenadas X e Y do centro, raio e número de pontos.

IV. RESULTADOS PRELIMINARES DA PIVED

A. Análise da Qualidade da Base de Dados pelo Módulo GraphData

A primeira funcionalidade implementada no módulo GraphData consistiu na observação dos valores diários de FC típicos para 39 grupos de atividades que tiveram representantes na campanha de medidas, dentre os 51 grupos existentes. Os dados de medição foram separados em dois conjuntos relacionados aos dias da semana (dias úteis, sábados e domingos) e aos feriados (no período da coleta das medidas, ocorreu apenas o feriado de Corpus Christi no dia 8 de junho). Todos os grupos foram divididos em dois estratos, independente da quantidade de unidades consumidoras no grupo, segundo a demanda média (D_{med}): (i) Estrato 1, com os unidades consumidoras de grande porte e (ii) Estrato 2, com as unidades consumidoras de pequeno porte.

A segunda funcionalidade implementada no módulo GraphData consistiu em avaliar a qualidade da base de dados obtida com a campanha de medidas, realizada ao longo de 38 dias consecutivos, ao se utilizar a classificação das unidades consumidoras em 51 grupos de atividades econômicas. As figuras 2, 3 e 4 apresentam dados referentes a valores diários de FC para unidades consumidoras para três grupos de atividade. Os grupos foram divididos em dois estratos de consumo, representando as unidades consumidoras de pequeno e de grande porte naquela atividade econômica. Em cada figura, o primeiro gráfico apresenta o estrato com maior demanda média, o terceiro gráfico exibe o estrato com menor demanda média e o segundo gráfico apresenta simultaneamente as médias dos dois estratos e a média geral do grupo. Nos gráficos referentes aos estratos (primeiro e terceiro em cada figura), a linha vermelha representa o FC máximo observado no grupo diariamente, a linha azul representa o FC mínimo e a linha preta representa a média de FC calculada para o grupo/estrato. No gráfico das médias, a linha vermelha representa o FC médio diário do estrato de unidades consumidoras de grande porte, a linha azul representa o FC médio diário do estrato de unidades consumidoras de pequeno porte e a linha preta representa a média geral de FC, considerando-se todas as unidades consumidoras do grupo

A figura 2 apresenta o grupo de atividade 2, que possui 1.283 unidades consumidoras com dados suficientes para tipificar o grupo de atividade. Algumas unidades consumidoras foram removidas do grupo por possuírem poucos valores consecutivos de FC diários. Uma inspeção visual dos gráficos permite observar que este grupo possui

medições de boa qualidade, uma vez que os dois estratos possuem comportamentos bem definidos, as medições estão bem distribuídas e o gráfico contendo as médias está uniforme. As médias dos estratos possuem valores próximos dos valores obtidos na média geral, isso mostra que para esse grupo de atividade não é necessária à estratificação segundo o consumo.

Figura 2. Fator de Carga do Grupo 2, com 1.283 unidades consumidoras.

Na figura 3, é perceptível que não existe um número suficiente de unidades consumidoras para que os dados possam ser utilizados para a tipificação do grupo de atividade. No primeiro estrato existem apenas duas unidades consumidoras em períodos diferentes, fazendo com que os valores de FC máximo, mínimo e médio sejam iguais. Neste grupo foi possível obter apenas três unidades consumidoras com medições suficientes e elas estão mal distribuídas no período, existindo apenas uma unidade consumidora em cada dia de medição. Ao analisar os gráficos, percebe-se que

Figura 3. Fator de Carga do Grupo 39, com 3 unidades consumidoras. este grupo não pode ser utilizado para as análises e que talvez seja necessário alocar as suas unidades consumidoras em outro grupo de atividade com comportamento semelhante.

Na figura 4, é apresentado um grupo que possui uma clara separação entre as médias dos estratos 1 e 2, caso em que a estratificação é observada como necessária.

Figura 4. Fator de Carga do Grupo 7 com 20 unidades consumidoras.

Portanto, a quantidade de unidades consumidoras e a distribuição das medições durante o período causam um grande impacto nos gráficos gerados pelo módulo GraphData, tornando possível analisar a qualidade das medições e a possibilidade de agrupamento dos grupos de atividade. É importante que as medições estejam distribuídas de maneira uniforme e que exista um grande número de unidades consumidoras com várias medições consecutivas para que os dados sejam utilizados para a tipificação de determinado grupo de atividade e, se necessário, estrato de consumo.

B. Visualizações 2D e 3D no módulo GEODATA

As primeiras visualizações 2D, mostradas nas figuras 5 e 6, apresentam a densidade espacial de unidades consumidoras que participaram da campanha de medidas nos municípios e regiões de operação da Cemig Distribuição S.A., respectivamente. Os polígonos delimitam a área dos municípios ou regiões de operação, tendo sido destacados com cores mais intensas aqueles apresentando alta concentração de unidades consumidoras.

Figura 5. Mapa 2D representando o número de unidades consumidoras (instalações) da campanha de medidas, por município.

Figura 6. Mapa 2D representando o número de unidades consumidoras (instalações) da campanha de medidas, por região de operação.

Nas figuras 7 e 8, visualizam-se, respectivamente, o consumo médio diário da unidade consumidora, por município e por região de operação, ainda utilizando-se uma representação 2D.

Nos mapas das figuras 7 e 8, inicialmente foram escolhidas faixas de consumo, que depois foram mapeadas em uma escala discreta de cores, mostrada na legenda do mapa. Pela figura 7, pode-se observar que municípios com consumo médio por consumidor inferior a 1 kWh são mapeados na mesma faixa de consumo que os municípios com consumo médio por unidade consumidora de 30 kWh. Apesar da visualização 2D já facilitar a análise da situação como um todo, ela é limitada pelas seguintes restrições: uma quantidade excessiva de cores pode gerar confusão visual na interpretação da imagem por parte do observador, ao passo que uma quantidade pequena de cores acarreta perda de informações devido à generalização dos dados.

De acordo com o exposto nesta seção, as visualizações 3D são mais eficientes que visualizações 2D para comunicar informações representadas por valores numéricos reais e com ampla faixa de valores. Com o uso da ferramenta de visualização Google Earth, os dados podem ser representados utilizando-se primitivas 3D, em substituição aos polígonos utilizados nos mapas das figuras 5, 6, 7, 8, permitindo-se a visualização simultânea de mais de uma variável. Por exemplo, no mapa da figura 9, duas informações são visualizadas: a quantidade de instalações em cada município (representada pela intensidade da cor) e o consumo médio diário (representado pela altura dos sólidos cujas seções transversais são as áreas dos municípios), considerando-se todo o período da coleta de dados. Mapas animados podem ser gerados para cada um dos dias da coleta de dados, de forma a se perceber a variação sazonal, ao longo dos dias da semana, dos dados de consumo. Também podem ser gerados mapas que reflitam a tipificação do consumo em dias específicos como: úteis, sábados, domingos e feriados.

Se uma análise comparativa da eficácia das representações 2D e 3D é realizada, observa-se que a segunda proporciona uma maior exatidão e clareza na representação dos dados, além de permitir a interpretação de mais de uma variável ao mesmo tempo [7]. No mapa 2D da figura 7, por exemplo, tem-se a ideia equivocada de que as unidades consumidoras dos municípios de Janaúba

(localizado ao norte do estado) e Tupaciguara (no triângulo mineiro) apresentam consumo médio diário equivalente. No entanto, os valores de consumo médio por unidade consumidora em Janaúba e Tupaciguara são, respectivamente, 1.008 kWh e 458 kWh, diferença essa que pode ser visualmente percebida no mapa 3D da figura 8 Outra interpretação inclui a relação entre consumo médio diário e quantidade de instalações medidas nos municípios. Municípios coloridos com tonalidades mais escuras (maior número de instalações medidas) tendem a apresentar menor consumo médio diário devido à quantidade de instalações com baixo consumo nessa campanha de medidas, o que reduziu a média geral do município.

Consumo Médio por Município

Figura 7. Mapa 2D representando o consumo médio diário das unidades consumidoras, por município.

Consumo Médio Diário nas Regiões Operacionais da CEMIG

Figura 8. Mapa 2D representando o consumo médio diário das unidades consumidoras, por região de operação.

Outro exemplo de visualização 3D pode ser visto na figura 10, onde o consumo médio diário das unidades consumidoras, nas regiões de operação da Cemig Distribuição S.A., é mapeado simultaneamente em 2 atributos da imagem: além da escala de cores graduada, utilizada no mapa 2D da figura 8, utiliza-se também a altura dos sólidos cuja seção transversal coincide com a área de operação. Ao se utilizarem dois atributos de imagem para representar uma mesma informação em mapas 3D, essa informação é ressaltada aos olhos do observador. Em comparação com a figura 8, é possível notar como a representação 3D permite uma melhor visualização de valores próximos por contar com mais um atributo para visualização.

Figura 9. Mapa 3D representando o consumo médio diário por consumidor (mapeado na altura do sólido representando o município) e a quantidade de unidades consumidoras em cada município (mapeada na escala de cores). As propriedades do mapa foram definidas através da GUI.

C. Estudo de caso - visualização de unidades consumidoras segundo a faixa de consumo, no módulo GeoData

No gerenciamento da distribuição de energia elétrica em uma região, a visualização de unidades consumidoras por atividade econômica e faixa de consumo é o primeiro passo para a identificação visual de unidades consumidoras atípicas, que pode auxiliar em vários processos da distribuidora de energia elétrica. Por exemplo, no processo de planejamento e operação, na identificação de pontos de sobrecarga da rede, ou no processo de perdas, na identificação de unidades consumidoras com consumo inferior ao esperado, ou no processo de tarifação, na identificação de unidades consumidoras com tendência de consumo muito diferenciado do estrato ao qual pertence, e outros processos.

Os mapas das figuras 11, 12, 13 e 14 pretendem mostrar visualizações 3D que permitem identificar visualmente unidades consumidoras residenciais atípicas (muito abaixo, ou muito acima da faixa de consumo esperada para o grupo de atividade e estrato ao qual pertence).

Figura 10. Mapa 3D representando o consumo médio diário, por região de operação. A visualização em diferentes ângulos permite uma melhor análise dos dados, ressaltando diferenças que não seriam percebidas.

A separação das unidades consumidoras residenciais para a representação nesses mapas foi feita para que possam ser realizadas comparações entre unidades de um mesmo estrato de consumo.

Na figura 11, as agulhas representam unidades consumidoras residenciais, tendo o consumo médio diário sido mapeado para o atributo “altura” das agulhas e também para uma escala de cores que variam gradativamente do verde escuro (unidades consumidoras de pequeno porte) ao vermelho (unidades consumidoras de grande porte), com as tonalidades amarelas representando valores de consumo médio próximos ao consumo médio das unidades consumidoras residenciais do município.

Figura 11. Mapas 3D representando o consumo médio diário das unidades consumidoras residenciais.

Ocorre que, como visto na figura 11, as unidades consumidoras de pequeno porte dificilmente são visualizadas, porque a altura das agulhas que as representam é insignificante se comparada à altura das agulhas que representam as unidades consumidoras de grande porte. Uma alternativa interessante é a geração de três mapas distintos [9], sendo um para cada estrato de consumo, conforme se observa nos mapas das figuras 12, 13 e 14. Assim, as unidades consumidoras residenciais foram agrupadas em três estratos de consumo médio. Os consumidores de pequeno, médio e grande porte são representados nas figuras 12, 13 e 14, respectivamente, de forma que, do total de unidades consumidoras residenciais, as 25% com menor consumo foram alocadas no estrato inferior (mapa da figura 12), as 25% com maior consumo foram alocadas no estrato superior (mapa da figura 14) e as 50% restantes foram alocadas no estrato mediano (mapa da figura 13). Nesses mapas, o consumo médio de cada unidade

consumidora também foi mapeado na “altura” das agulhas, mas utilizando-se, obviamente, escalas verticais diferentes em cada um dos estratos.

Figura 12. Mapas 3D representando o consumo médio diário das unidades consumidoras residenciais de pequeno porte.

Figura 13. Mapas 3D representando o consumo médio diário das unidades consumidoras residenciais de médio porte.

Figura 14. Mapas 3D representando o consumo médio diário das unidades consumidoras residenciais de grande porte.

A navegação pelo ambiente 3D também permite o monitoramento de regiões específicas, aumentando o nível de detalhes que essa visualização permite. Porém, esse tipo

de navegação pode gerar a perda da referência espacial [10]. No mapa da figura 15, o município de Montes Claros aparece ampliado e as unidades consumidoras residenciais são representadas por agulhas com alturas representando seu consumo médio diário, independente de seu estrato de consumo, utilizando-se, portanto, a mesma escala vertical para todas as unidades consumidoras. Foi utilizada a mesma escala de cores que na figura 11. Sem a estratificação das unidades consumidoras, no entanto, a faixa de cores passa a representar o valor de consumo médio da unidade consumidora, em relação às demais, no município.

Figura 15. Consumo médio de unidades consumidoras residenciais do município de Montes Claros, Minas Gerais.

V. CONCLUSÕES

Por meio do uso de técnicas de visualização de grandes massas de dados, é possível extrair das imagens uma informação que, de outra forma, poderia passar despercebida pelo operador e pelo analista. Pela visualização 2D, pode-se extrair informações mais gerais utilizando-se primitivas unidimensionais (1D), tais como pontos ou cruzeiros, para a identificação de unidades consumidoras. Pode-se ainda utilizar primitivas bidimensionais (2D), tais como polígonos fechados correspondendo à área de regiões de operação ou municípios, aos quais se atribuem cores para distinguir classes discretas de variáveis numéricas. Já na representação tridimensional (3D), novos atributos visuais surgem além da cor, tais como a altura, o raio e a transparência dos cilindros, ou a altura das agulhas.

A plataforma desenvolvida apresenta um ganho na visualização de dados georreferenciados e pode ser utilizada em diversas áreas do conhecimento exigindo pouca ou nenhuma modificação em sua estrutura base. Algumas áreas que se beneficiariam diretamente desta plataforma são, por exemplo, a análise de criminalidade regional e controle de zoonoses. No estudo de caso apresentado, a visualização de dados georreferenciados facilita a análise do padrão de consumo de energia elétrica no estado de Minas Gerais, considerando-se os diversos municípios ou regiões de operação, as classes de unidades consumidoras, os grupos de atividade a que eles pertencem e os estratos de consumo.

Com o monitoramento de regiões específicas e o uso de simbologia adequada, a representação 3D torna-se ferramenta de grande relevância na análise de possíveis falhas na distribuição de energia, na tipificação sazonal do consumo em grupos específicos e na identificação de

unidades consumidoras atípicas, dentre outras possibilidades.

Atualmente, a ferramenta de visualização que se mostrou mais adequada para o GeoData foi o Google Earth, porém, o formato exportado pelo módulo pode ser utilizado em outras plataformas. A natureza gratuita e altamente interativa desta ferramenta contribui muito para a relevância deste projeto.

Normalmente, a análise de dados das redes de distribuição de energia elétrica é feita utilizando ferramentas como tabelas e gráficos simples que limitam a percepção humana. Ao trabalhar com uma quantidade elevada de dados se torna necessário utilizar métodos mais intuitivos como representações 3D e gráficos interativos. Assim, informações valiosas que antes estavam “escondidas” em meio a dados pouco relevantes podem ser percebidas com clareza.

As próximas etapas do projeto consistem na análise sazonal dos dados, o que requer a expansão da coleta para o período de um ano completo, e será feita uma correlação entre o consumo observado ao longo do ano e as temperaturas medidas nos municípios. Novas ferramentas que possibilitam maior interatividade com o usuário serão desenvolvidas através do uso da linguagem de programação Python. Serão inseridos títulos, legendas, escalas horizontais e verticais e rosas dos ventos nos mapas gerados pelo Google Earth através de ferramentas gráficas independentes.

VI. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] T.J. Yan Sun; Overbye. *Visualizations for power system contingency analysis data*, Power Systems, IEEE Transactions on, 19(4): pp 1859-1866, Nov 2004.
- [2] Dao Viet Nga, Ong Hang See, Do Nguyet Quang, Chee Yung Xuen, Lai Lee Chee. *Visualization techniques in smart grid*, Journal on Smart Grid and Renewable Energy, 3: pp 175-185, 2012.
- [3] W. J. Meehan. *Transmission risk assessment using spatial analysis*, apresentado no Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D), pp 1-5, May 2012.
- [4] Vaz, Fernando Rosa, and C. L. Carvalho. "Visualização de Informações." *Universidade Federal de Goiás* (2004).
- [5] Battaiola, André Luiz, and Luciano Pereira Soares. "Estudo e Uso Exploratório de Ferramentas de Visualização Científica." *Anais da VII Semana de Informatica da UFBA* (1998).
- [6] J.C.; Bethel E.W.; Joy K.I. Gosink, L.J.; Anderson. *Query-driven visualization of time-varying adaptive mesh refinement data*. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 14(3): pp 1715-1722, Nov-Dec 2008.
- [7] J.D. Overbye, T.J.; Weber. *New methods for the visualization of electric power system information*, apresentado no Proceedings of the IEEE Symposium on Information Visualization, Salt Lake City, UT, 2000.
- [8] D.A.; Rich A.M.; Yan Sun Overbye, T.J.; Wiegmann. *Human factors aspects of power system voltage contour visualizations*, IEEE Transactions on Power Systems, 18: pp76-82, Feb 2003.
- [9] Costa, João Vasco E. O. *Monitorização e Geovisualização de Pesquisas Web no Portal Sapo*. Dissertação de Mestrado de Comunicação Multimédia - ramo Multimédia interativo, Universidade de Aveiro, <http://hdl.handle.net/10773/1196>, 2009.
- [10] Koller, David, P. Lindstrom, W. Ribarsky, L. F. Hodges, N. Faust and G. Tumer *Virtual GIS: A real-time 3D geographic information system*, Proceedings Visualization 95, pp 94-100, 1995.